

AJDODLARIMIZNING ILMIY ME`ROSI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6532299>

Nilufar Isakova Abdumalikovna

*Surxandaryo viloyati Denov tumani 80-maktabda
1-toifali tarix fani o`qituvchisi*

Annotatsiya: *Maqolada ajdodlarimizning ilmiy merosi zamonaviy bilimlarni egallashning fundamental asosi ekanligi, bugungi kunda ilm, ma`rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalasining dolzarbligi haqida so`z boradi.*

Kalit so`zlar: *xalq, buyuk, me`ros, ajdodlar, vatan, millat, yodgorlik, qadr-qimmat, tarixiy yodgorlik.*

O`zbek xalqi- buyuk tarixiy shaxslar va shonli tarixga ega xalqdir. Vatanimiz tarixida taniqli va takrorlanmas shaxslar yashab o`tgan va ulardan bizga asrlarga mangulanib qoluvchi moddiy va ma`naviy yodgorliklar saqlanib qolgan .Albatta bularning barchasi ajdodlarimiz tomonidan bizga qoldirilgan me`rosdir. Darhaqiqat millatlar me`rosi deganda bir so`zni ta`kidlab o`tish joizdir. Hozirda yashab kelayotgan xalqlarni mavjudligini va xalqlar orasidagi qadr – qimmatini aks ettiruvchi belgi – bu o`tmishda yashab o`tgan ajdodlarining qoldirgan me`rosi va tarixiy haqiqatidir. Vatanimiz tarixiga nazar tashlasak ajdodlarimiz tomonidan dunyo hamjamiyatini lol qoldirishga arzigulik asarlar yaratilganiga yana bir bor guvoh bo`lamiz . Hozirgi kunda O`zbekiston deb ataluvchi hudud ya`ni Vatanimiz nafaqat Sharq ,balki umumjahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo`lganini butun jahon tan olmoqda . Ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan bebaho me`roslar avloddan-avlodga o`tib kelmoqda .

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov mustaqillikka erishganimizdan so`ng ajdodlarimiz xotirasi va ularning ma`naviy va moddiy me`rosini qayta tiklashga va sovet hokimiyati davrida vatanimizdan olib chiqib ketilgan arxiv hujjatlari va tarixiy manbalarni Vatanimizga qaytarishga astoydil harakat qildi. Islom Karimov rahbarligida boy ma`naviy va moddiy me`rosimizni tiklash va rivojlantirish, jamiyat ma`naviyatini yuksaltirish davlat siyosati darajasiga ko`tarildi. Mustaqilligimizning dastlabki kunlaridan boshlab ajdodlarimiz qoldirgan me`rosni tiklash ishlari boshlanib ketdi. Ularning asarlari tarjima qilindi ,badiiy adabiyotlar ro`yxatiga kiritildi. Ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan asarlar va inshootlar qaytadan rekonstruksiya qilnidi . Ularning qoldirgan me`rosini o`rganish va butun

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

jahongatanitish uchun ko'plab akademik lar jalb qilindi va asarlari dunyoning top ro'yxatidan joy oldi.

Buyuk ajdodlarimiz yuksak darajalarga qanday erishganini ularning hayot yo'llariga bir nazar solib, ijodlaridagi hikmatlarni o'qib, uqib va tahlil qilib anglashimiz, lozim bo'ladi.

Alisher Navoiydek shaxslar o'z-o'zidan etishib chiqmaydi, albatta. Buning uchun o'ziga yarasha ilmiy-madaniy muhit mavjud bo'lishi kerak. Navoiy oilasining ilm ahli muxlisi bo'lgan temuriylar saroyiga yaqinligi uning barkamol tarbiya topishida muhim o'rin tutgan. U temuriyzodalar, xususan, bo'lajak sulton Husayn Boyqaro bilan birga ta'lim-tarbiya olgan.

Manbalarda ko'rsatilishicha, Alisher Navoiyni 4 yoshida boshlang'ich maktabga berishadi va u, asosan, diniy bilimlardan ta'lim oladi. To'qqiz yoshida Qur'oni karimni yod olib, o'smirligidayoq to'liq o'rganadi. Qur'on, hadis, tafsir, fiqh, tasavvuf, she'riyat, adabiyot, tilshunoslik, falsafa va boshqa ilmlarni ham mukammal egallab, zabardast olim darajasiga etadi:

Buyuk ajdodlarimizning betakror va noyob ilmiy-ma'naviy merosini o'rganish ma'nosida, ikkinchi Renessans – ma'naviy-madaniy taraqqiyot gullab-yashnagan davrda yashab ijod qilgan hazrat Navoiy hayoti va ijodi misolida tarbiya, bilim, ilm, ustozlar haqidagi hikmatlaridan bahramand bo'ldik. Xulosa qildikki, Navoiyni anglash uchun, avvalambor, o'sha davrda ilmiy muomalada bo'lgan tillarni yaxshi o'zlashtirish, Navoiy bilgan va foydalangan bilimlarni va shu ilmlarga aloqador bo'lgan istilohiy atamalarni o'rganish kerak bo'ladi.

Yozma meros yodgorliklarini targ'ib qilish maqsadida Alisher Navoiy asarlarining XIV–XVI asrlardagi miniatyuralari va boshqa qo'lyozma kitob bezaklarini o'z ichiga olgan "Kitobat san'ati durdonalari" nomli kitob-albom nashr etildi. Nashr tadqiqot, miniatyuralarning o'zbek, ingliz, rus tillaridagi tavsiflari bilan ta'minlangan. Institut fondida saqlanayotgan qo'lyozma merosni dunyo bo'ylab targ'ib qilish maqsadida "O'zbekiston madaniy merosi" ruknida "Aniq va tabiiy fanlar", "Islom, falsafa va tasavvuf" hamda "Tarixiy asarlar va hujjatlar" nomli katalog-albomlar o'zbek, rus va ingliz tillarida chop qilindi. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti nashrlari (1991–2018 yillar)" bibliografiyasi e'lon qilindi. Unga 513 ta kitob va chet elda nashr etilgan 355 ta ilmiy maqola kiritilgan. Bugungi kunda olim va mutafakkirlarimizning tarixiy merosini chuqur o'rganish borasida Xorazm Ma'mun akademiyasi, Mirzo Ulug'bek astronomiya maktabi vakillarining ilmiy asarlarini nashr qilish ishlari ustida ham qizg'in tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, Abu Rayhon Beruniyning ko'p jildlik "Tanlangan asarlar" silsilasini to'ldirish ishlarining davomi sifatida mazkur

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

silsilaning 4-jildini tashkil qiluvchi, allomaning dorishunoslikka oid "Kitob ussaydana fit tib" (Tabobatda dorishunoslik) kitobidan ham hozirgi kunda talaba va o'qituvchilarimiz ham keng foydalanishmoqda. Bobokalonlarimizning bizga qoldirgan me'rosi biz uchun juda ham kerakli va foydalidir.

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning ilmiy merosi va uning didaktik qarashlari. Qomusiy olimlar o'z ilmiy merosida insonning aqliy, axloqiy, jismoniy va estetik takomili masalalariga katta e'tibor berganlar. Masalan, Muhammad Al-Xorazmiy (783850) insonning kamolga etishi va insoniy munosabatlarni yo'lga qo'yishda ilm-fanning muhim ahamiyatiga ega ekanligi to'g'risidagi g'oyani ilgari surgan holda pedagogik fikr taraqqiyotida munosib o'rin egallaydi. Muhammad al-Xorazmiy ilmiy merosi bilan bilish nazariyasiga o'zining ulkan Hissasini qo'shdi. "Al-kitob al-muhtasar fi-Hisob al-jabr va-l muqobala" asarida ("aljabr va -l muqobala Hisobi Haqida qisqacha kitob") sonli kvadrat va chiziqli tenglamalar va ularni echish yo'llarini bayon etadi.

Butun dunyoda buyuk ajdodlarimizning so'nmas dahosiga hurmat-ehtirom, ularning boy ilmiy merosini o'rganishga qiziqish hamisha yuqori bo'lgan. Xorijiy mamlakatlarda ularning hayoti va faoliyati haqida ilmiy va badiiy asarlar yaratilgan, ulug' ajdodlarimiz xotirasiga yodgorliklar barpo etilgan. Buyuk bobolarimiz tafakkuri va dahosi mahsuli bo'lgan minglab asarlar, tarix, adabiyot, san'at, axloq, falsafa, tibbiyot, matematika, kimyo, astronomiya, me'morlik va boshqa sohalarga oid noyob qo'lyozmalar bizning bebaho ma'naviy boyligimizdir. Prezidentimiz

ta'biri bilan aytganda, bunday boy merosga ega bo'lgan xalq dunyoda kamdan-kam topiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

- 1.Karimov I.A Tarixiy xotirasiz - kelajak yo'q, - T.: "Sharq", 1998.
- 2.Karimov I.A " O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida".-T.: "O'zbekiston"
3. Karimov I.A. O'zbek xalqi hech qachon hech kimga qaram bo'lmaydi. -T.: "O'zbekiston", 2005 y.